

Paralelismos e relações entre teorias revisionistas pós CIAMs e manifestações da arquitetura moderna brasileira – 1960 / 1970

GONDIM, Cristina

Doutoranda;

PROPAR/UFRGS

gondim.cristina@gmail.com

Resumo. Tanto no cenário internacional como na produção brasileira, a arquitetura da segunda metade do Século XX tornou-se objeto de renovado interesse histórico e teórico, na medida em que o distanciamento temporal e filtro crítico promoveram a compreensão necessária sobre as diversas e complexas manifestações que a cultura disciplinar experimentou no período. No contexto europeu — epicentro dos movimentos de reação crítica aos princípios promovidos pelos CIAMs, os anos que se seguiram ao segundo pós-guerra gradativamente deixaram de ser considerados como um “interregno” entre um modernismo expirante e um pós-modernismo incipiente (GOLDHAGEN, LEGAULT, 2000). No contexto nacional, a arquitetura produzida após o esgotamento das pautas da escola carioca e antes da reflexão crítica pós-Brasília, integra esse PERÍODO nebuloso na historiografia da arquitetura brasileira e internacional, chegando a ser caracterizada como uma “década ausente” (ZEIN, 2005). No recorte temporal das décadas de 1960 e 1970, o presente artigo resulta da verificação de paralelismos e relações entre o pensamento renovado que se origina do próprio Movimento Moderno no contexto dos CIAMs pós-guerra e três manifestações da arquitetura brasileira que reverberam ideias e modos de projetar fundamentados em noções emergentes do período. O rastreamento de indícios de que a intensa produção intelectual decorrente dos debates revisionistas teve penetração na arquitetura nacional, contribui para o reconhecimento e valorização dos aspectos que definem estas e outras manifestações do nosso passado arquitetônico recente.

INTRODUÇÃO

O movimento de reação crítica aos princípios promovidos pelos CIAMs ganhou força nas edições que sucederam o final da Segunda Guerra através da participação de jovens arquitetos que passaram a introduzir novos elementos ao debate sobre formas de organização urbana no período de reconstrução e expansão das cidades (MUMFORD, 2000). Neste sentido, a plataforma que promovia modelos considerados obsoletos para a complexa realidade do pós-guerra na Europa, serviu como catalizadora de ideias emergentes e desenvolvimento de um novo pensamento que se ampliou na década de 1960 através de diferentes vertentes de movimentos contestatórios. Com pauta centrada na busca por soluções para dotar estruturas físicas com capacidade de adaptação a dinâmicas de transformação, grupos como Archigram e Metabolistas, constituíram importantes referências que colocaram em discussão ideias para intervenções de grande escala através da estruturação de edifício e território. Enquanto muitas reflexões permaneceram no campo da crítica criativa e especulações futuristas, propostas de arquitetos envolvidos no grupo conhecido como Team 10¹ converteram-se em exemplos concretos e influentes. Originado no âmbito dos CIAMs como comitê organizador da décima edição do congresso, e formado por um grupo heterogêneo de arquitetos de diferentes nacionalidades, o Team 10 estabeleceu uma forma de articulação que sucede a dissolução da

¹ O grupo foi formado em 1954 para contribuir com a organização do CIAM 10 no intuito de “reenergizar” a instituição, no entanto sua atuação crítica conduziu à dissolução do congresso em 1959.

instituição através de encontros informais para discutir propostas que redefiniam princípios e prioridades da arquitetura moderna (PEDRET, 2001) (RISSELADA, VAN DEN HEUVEL, 2005). Representando o dilema de uma geração de arquitetos, que seguiam o cânon do planejamento racional enquanto simultaneamente desafiavam seus princípios reducionistas, destacam-se: a investigação teórica e projetual contínua de Georges Candilis, Alexis Josic e Shadrach Woods, caracterizada como uma “pesquisa sobre sistemas” para promover ordem em grande escala possibilitando expressões individuais em escalas menores; as emblemáticas intervenções urbanas de Aldo van Eyck em favor de uma arquitetura de “baixo para cima” que introduz ideias sobre espaço intersticial e composição não hierárquica; e as influentes propostas de Alison e Peter Smithson que defendiam a criação de novos padrões urbanos para promover o sentimento de “pertencimento” e “vizinhança” entre pessoas e suas comunidades. O alcance internacional desta produção se deve a repercussão dos projetos de grande envergadura, atuação docente e mobilidade internacional de seus autores, mas, sobretudo, a privilégios editoriais que contribuíram para a difusão e circulação de suas ideias², com destaque para a tenacidade jornalística dos Smithson que, além de publicarem intensamente sua própria produção, foram responsáveis por difundir o nome do Team 10³. Como produto da contestação de modelos hierárquicos, o trabalho do grupo não constitui um pensamento uníssono ou corpo teórico consistente e, embora não exista um alinhamento entre ideias e métodos, é possível identificar um conjunto de temas e preocupações geracionais a partir do qual possa ser retratado: reconciliação da arquitetura com abordagens humanistas, valorização do existente e do contexto, redescoberta da rua como espaço público e no interesse pela mudança e crescimento das cidades e edifícios, emprego de referências de culturas exógenas em uma perspectiva de “evolução” (OCKMAN, 1993).

NOÇÕES EMERGENTES

Baseadas em uma pluralidade de referências, expressas através de diferentes abordagens e verificadas em exemplos dispersos, a produção dos anos 1960 é entendida atualmente como reflexo da complexidade do momento histórico no qual foi concebida. As primeiras iniciativas de sistematização surgiram em meados da década de 1970 através de ensaios e revisões historiográficas que circunscrevem características de projetos e edifícios através de termos que prosperaram na cultura disciplinar e que contribuem para o enquadramento teórico de manifestações paralelas e posteriores (SMITHSON, 1974; LÜCHINGER, 1976; BANHAM, 1976). O estruturalismo como uma tendência na arquitetura, a metáfora têxtil como síntese de princípios projetuais e as megaestruturas como representação de sistemas que promovem ordem geral e variação local integram as noções e expressões que, com o tempo, revelaram-se potencialmente úteis para o estabelecimento de relações de influência entre arquiteturas de realidades distintas, permitindo situá-las e compreendê-las em um panorama ampliado.

Estruturalismo

O Estruturalismo, termo explorado e difundido por Arnulf Lüchinger como uma “tendência” arquitetônica, inicialmente evidenciando expoentes da arquitetura holandesa no período, consiste em uma interpretação de temas, teorias e obras que, em sua visão, começavam a cristalizar um novo fenômeno cultural influenciado pelo estruturalismo antropológico.

² As revistas inglesas *Architectural Design*, holandesa *Forum*, Francesa *L'Architecture d'Aujourd'Hui* e a finlandesa *Le Carre Bleu* publicaram intensamente a produção de colaboradores do Team 10 na década de 1960.

³ Alison Smithson se dedicou a editoração de diversos artigos e livros com compilações da produção do grupo, entre os quais, o *Team 10 Primer* (1962).

O amplo sentido da abordagem estruturalista, originalmente desenvolvida na linguística pelo etnólogo francês Claude Lévi-Strauss, recai sobre o desejo de introduzir métodos cientificamente demonstráveis nas ciências humanas para lhes conferir a legitimidade das ciências consideradas “objetivas”. O avanço deste pensamento para o campo da arquitetura e do planejamento urbano representou uma oportunidade na busca por uma arquitetura moderna centrada nas reais necessidades humanas através da observação de estilos de vida arcaicos. A atitude de estabelecer relações entre estruturas sociais e construídas, examinando padrões da arquitetura vernácula, forneceu estímulos essenciais para a identificação de motivos geométricos e ordens estruturais complexas (VALENA, 2011). Formas de projetar associadas à prática estruturalista compreendem a utilização de uma matriz geométrica como ferramenta de base para a criação de níveis de estruturas, primárias e secundárias, que atuam como suporte de elementos padronizados e modulares relacionados a partir de um sistema de regras que prevê crescimento ilimitado ou desenvolvimento predeterminado.

Mat-building

A expressão *mat-building*, introduzida por Alison Smithson em uma de suas últimas publicações na revista *Architectural Design*, repercute como uma iniciativa de ressignificação da produção de colaboradores do Team 10. Através de uma cronologia retrospectiva, a autora relaciona referências, precedentes, textos e projetos que teriam contribuído para a emergência de um fenômeno arquitetônico que, em suas palavras, foi gestado nos anos 1960 e que no início da década seguinte começa a ser materializado na forma construída. A caracterização imprecisa do termo abrange aspectos genéricos relacionados a uma arquitetura anônima que integra diversas funções e promove liberdade de ação aos usuários, baseada em padrões de ordem aleatórios que possibilitam interconexão, associações, crescimento, diminuição e mudança. Sem repercussão imediata, o tom não prescritivo da linguagem e a sugestividade da metáfora têxtil deixam margem para interpretações que surgem anos mais tarde (SARKIS, 2001). Como produto de uma construção coletiva, o enquadramento teórico de *mat-building* é tão aberto e indeterminado quanto as propostas arquitetônicas e urbanísticas selecionadas para representá-lo, estimulando a análise de projetos exemplares na busca, senão de uma definição precisa, da identificação de aspectos que circunscrevem o fenômeno (DOMINGO CALABUIG, CASTELLANOS GÓMES, ÁBALOS RAMOS, 2013). Nesse sentido, diferentes sistemas formais, espaciais e construtivos, observados em exemplos, se manifestam visualmente a partir de diferentes padrões, mas com atributos comuns que favorecem como descrição tipológica um edifício de baixa altura, alta densidade, poroso pela presença de pátios internos, de ocupação extensiva do terreno e potencialmente expansível (SUCH, 2011). Adicionalmente, antimonumentalidade e intercambialidade de usos constituem premissas subsumidas na amplitude da noção de *mat-building*.

Megaestrutura

As megaestruturas integram o discurso arquitetônico desde a publicação de Reyner Banham que difunde o termo conceituado previamente por Fumihiko Maki e Masato Ohtaka em estudos sobre a forma coletiva. Identificada como uma abordagem para criar unidade visual e estrutural, a megaestrutura oferecia um caminho legítimo para organizar grandes agrupamentos de funções considerando a ideia de que mudanças vão ocorrer mais rapidamente em alguns

domínios do que em outros, através de diferentes ciclos de decadência e renovação em um processo metabólico análogo à vida (MAKI, OHTAKA, 1965). Designando uma tendência observada em um conjunto de experiências da década de 1960, constituem ideias alimentadas por conquistas científicas e tecnológicas que propunham visões de futuro e soluções abrangentes para problemas urbanos. Traduzidas predominantemente em especulações projetuais de vanguarda, e brevemente experimentadas na forma construída, os registros de definição formal das megaestruturas compreendem ênfase na forma geral e na ordem espacial intrínseca como mecanismos de geração e articulação de partes variáveis e multifuncionais. Apesar do prefixo que indica magnitude, não são necessariamente as grandes dimensões e expressividade construtiva que as definem, mas as complexas relações de usos e a distinção entre componentes do sistema, a exemplo uma estrutura reguladora que integra unidades habitacionais cambiáveis.

TRÊS CASOS BRASILEIROS

Simultaneamente às circunstâncias que deram origem à produção retratada como tendências estruturalistas ou modelos relacionados ao imaginário megaestruturalista, o Brasil experimenta um momento em que ideias fundamentadas em princípios de abertura e indeterminação representam um terreno fértil de aplicação no campo da arquitetura. O intenso processo urbanização e massificação da vida nas grandes cidades impõe necessidades urgentes de transporte e habitação sob a condição de demandas mutantes, decorrentes da imprevisibilidade implícita no apelo por progresso e desenvolvimento no país (BASTOS, ZEIN, 2010). Neste sentido, obras concebidas de acordo com lógicas operacionais para reger expansão e adaptabilidade a situações futuras, buscando evitar uma rápida obsolescência, configuram experiências arquitetônicas realizadas nos anos 1960 e 1970 também no contexto nacional. Três obras deste período, examinadas à luz das noções emergentes do pós-guerra e analisadas a partir de seus princípios geradores, contribuem para a percepção destas correlações, verificadas não apenas em trabalhos consolidados sobre as estas manifestações, mas também em conversas com pesquisados⁴ e autores dos projetos⁵ em questão.

Figura 1: (a) Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo; (b) Campus da Pampulha da UFMG; (c) Centro Político-Administrativo do Estado do Mato Grosso. Fonte: Google Maps

⁴ Constituem as principais referências sobre os projetos: o livro de Maria Lúcia Malard e Carlos Alberto Maciel sobre o planejamento físico e territorial da UFMG.; a tese de Ricardo Silveira Castor orientada por Hugo Segawa que aborda a implementação do CPA; tese e pesquisa de Ruth Verde Zein sobre a arquitetura da escola paulista brutalista.

⁵ Foram coletados os depoimentos de Paulo Bruna como um dos autores do projeto para a Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo, e de Antônio Carlos Cabral Carpintero e Manuel Perez Santana como participantes da equipe de projeto do CPA.

SECRETARIA DE AGRICULTURA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Figura 2: Perspectiva do conjunto. Fonte: Arquivo Paulo Bruna.

A sede da Secretaria da Agricultura do Estado de São Paulo foi objeto de um concurso de âmbito nacional realizado em 1968, para o qual a equipe vencedora⁶ desenvolveu uma concepção de projeto que integrava pré-fabricação a uma estrutura que se propunha genérica, lógica e adaptável (BASTOS, ZEIN, 2010). Além das características do terreno, situado no Parque do Estado, a escala e a complexidade do programa conduziram a uma configuração de alta densidade e predominância horizontal, resultando em um edifício cuja extensão é regulada por uma trama modular e as funções alocadas através da sistematização dos fluxos e atividades.

A definição do partido e sua conseqüente implantação respondem a considerações sobre dois aspectos. O primeiro, relacionado à falta de estímulos urbanos no contexto de inserção do projeto, em uma região afastada do centro da cidade. Para a equipe, a ideia de um edifício vertical em uma área extensa e de baixíssima declividade não se justificava. A tipologia convencional de edifício de escritórios tampouco contemplava demandas programáticas e intenções de crescimento (BRUNA, 2021). Relacionado não apenas a possibilidades de ampliação, mas também de remanejamento de funções, o segundo aspecto levado em conta na concepção do projeto contemplava noções de flexibilidade. A descrição da proposta expunha a abordagem aberta que visava fixar critérios para a construção em etapas e organização de espaços permitindo alterações nos usos, ampliando o conceito de planta livre para de espaço livre (MARTINO, BERGAMIN et al., 1998, p.19).

⁶ Integravam a equipe vencedora do concurso os arquitetos Arnaldo Martino, Antonio Bergamin, José Savoy de Castro, Paulo Bruna, Jurandyr Bueno Filho, Ana Maria de Biasi, Alfredo Taalat e Marcos A. Tayata.

Figura 3: Maquete do conjunto. Fonte: Arquivo Paulo Bruna. Figura 4: Planta de locação do edifício, pavimento térreo. Fonte: Arquivo Paulo Bruna.

A abrangência do programa e a extensão da área construída favoreceram a utilização de métodos de construção industrializada⁷. A implementação da noção do módulo como uma entidade multiplicável, a partir da qual se determinam dimensões de elementos construtivos, vãos estruturais e alturas, estabelece a regra que amarra e racionaliza tanto o processo projetual, como o construtivo. Desta lógica matemática, resulta a trama que coordena modularmente o conjunto de peças em concreto pré-fabricado e protendido que, combinados em um sistema de elevadíssima repetição, produzem soluções recorrentes como a presença de vazios, meios níveis e zenitais. A concepção estrutural e construtiva rege tanto a articulação tectônica do edifício, como a disposição dos diversos fluxos de trabalho, não apenas relacionados às atividades burocráticas da secretaria, mas envolvendo o funcionamento de espaços especializados como laboratórios, restaurante e biblioteca, produzindo um sistema espacial suficientemente neutro para absorver eventuais transformações no modelo de utilização do edifício.

Figura 5: Edifício em construção com elementos pré-fabricados. Fonte: Arquivo Paulo Bruna.

⁷ Paulo Bruna graduou-se na FAU-USP em 1964 e posteriormente passou um período na Inglaterra como bolsista da *Confederation of British Industries* onde trabalhou em escritório de projetos adquirindo experiência em detalhamento e cálculo de concreto armado, pré-fabricação e protensão. Em 1968, ano em que retorna ao Brasil, integra a equipe do concurso tendo a oportunidade de aplicar o conhecimento bastante presente naquele momento.

Associações entre esta obra e temas em evidência no período remetam a reflexões teóricas e projetuais do Team 10, em particular a contribuições dos Smithson para o debate sobre o *brutalismo inglês*⁸ e para a *compreensão do conceito de mobilidade*⁹ no sentido ampliado do termo, que considerava e observava padrões de fluxos físicos e sociais no desenvolvimento de novas estruturas urbanas. A exposição clara dos componentes construtivos e a valorização dos materiais em seu estado natural, bem como a *criação de redes independentes de circulação veicular e peatonal*, são reconhecidas no projeto. Referente à *acessibilidade ao edifício e organização dos deslocamentos internos*, o projeto cria uma nova via que interliga duas avenidas existentes sobre qual a estrutura se desenvolve com blocos interligados por corredores elevados dimensionados conforme o volume de circulação em cada setor, refletindo em uma disposição equilibrada e articulada volumetricamente. Com a mudança da Secretaria para o centro da cidade, o edifício encontra-se atualmente desocupado, a espera de proposta que viabilize sua conversão para novos usos. Estudos de adequação da estrutura para programas como Universidade ou Centro de Convenções, confirmam a predisposição dos espaços e amplas circulações para acomodar novas funções (BRUNA, 2021).

Figura 6: Vista aérea do edifício. Fonte: Google Earth.

⁸ Novo Brutalismo envolve atitudes em relação aos materiais, *não apenas no senso prático de sua aplicação, mas relativos a aspectos intangíveis que regem a percepção e os vínculos estabelecidos entre homem e edifício* (VAN DEN HEUVEL, 2015).

⁹ O tema "mobilidade" foi explorado pelos Smithson na *proposta para o concurso Hauptstadt Berlin* (1958) e nos textos: Cluster City. A New Shape for the Community. The Architectural Review, Nov 1957; Mobility. Architectural Design, Out 1958; Fix: permanence and transience. The Architectural Review, Dez 1960.

PLANO DIRETOR DO CAMPUS DA PAMPULHA DA UFMG

Figura 7: Proposta de plano de longo prazo para o ordenamento territorial do Campus Pampulha, aprovado pelo Conselho Universitário da UFMG em 1969. Fonte: UFMG, 1970.

Figura 8: Maquete da proposta. Fonte: https://www.archdaily.com.br/br/915823/o-campus-universitario-como-espaco-publico-aberto-para-a-cidade?ad_medium=gallery

O Sistema Básico consiste em me uma proposta viária e de zoneamento geral para área de implantação do Campus Pampulha, onde hoje se encontram as principais unidades da Universidade Federal de Minas Gerais. Projeto pioneiro de “cidade universitária” no país, desenvolvido em 1969 no contexto da reforma universitária brasileira¹⁰ e em paralelo a democratização do acesso ao ensino superior em diversos países, aplica leis gerais para uso e organização do terreno a partir de uma rede modular contínua que visa solucionar questões de articulação, flexibilidade e crescimento (MACIEL, MALARD, 2012)¹¹.

O território universitário é um tema em discussão no Brasil e no mundo na década de 1960, uma vez constatadas a superação dos modelos institucionais tradicionais e a obsolescência de suas instalações físicas. Um influente precedente para a formulação de um discurso arquitetônico de vanguarda, envolvendo conceitos de planejamento para complexos universitários orientados para o futuro, é a proposta vencedora do concurso da Universidade Livre de Berlim (1963)¹². Explorando o tema da “universidade para o grande número”, no decurso de sucessivas pesquisas para projetos de grande escala, o projeto responde a questões relativas à nova realidade do ensino superior através de uma abordagem sistêmica, suscetível à mudança.

¹⁰ As diretrizes da Reforma, definidas em Decreto-lei de 1966, fixam princípios e normas de organização para universidades federais.

¹¹ O Sistema Básico foi concebido pelo Setor de Arquitetura do Conselho de Planejamento da UFMG. Participaram do desenvolvimento os arquitetos Alípio Pires Castello Branco (coordenador), José Abílio Belo Pereira e Maria Lúcia Malard.

¹² Desenvolvida por Candilis, Josic e Woods com a colaboração do arquiteto alemão Manfred Schiedhelm. Proposta conceituada fundamentalmente na visão libertária de Shadrach Woods e sua busca incessante por estratégias organizacionais e relacionais através de sínteses diagramáticas como Stem, Architectural Design, nr. 5, 1960 e Web, Le Carré bleu, nr. 3, 1962.

A ideia de uma armadura que sustenta transformações e interações, representada como uma matriz de percursos e padrões espaciais complexos, exprime a crença de Woods na conexão entre arquitetura, urbanismo e questões sociais (FELD, 1999).

Figura 9: Matriz de interações espaciais. Fonte: UFMG, 1970.
Figura 10: Diagrama de distribuição de equipamentos por atividade. Fonte: UFMG, 1970.

Aspectos semelhantes encontraram ressonância na definição de diretrizes para a produção do espaço universitário no novo território da UFMG. Em resposta à insuficiência de métodos globalistas e hierarquizados, uma equipe interdisciplinar, reunida em torno de repertório comum de instrumentos conceituais, desenvolve o Sistema Básico fundamentado em concepção análoga a abordagem estruturalista. A implementação do modelo proposto empregava métodos científicos de investigação para o conhecimento, análise e racionalização das necessidades espaciais da Universidade. O instrumental utilizado para operacionalizar procedimentos, visando tornar mais curto e lógico o caminho entre a ideia e o projeto, contou com a utilização de uma "matriz de inter-relacionamento"¹³. Através da coleta e sistematização de informações, dados foram processados dando origem às alternativas de estruturação dos espaços conforme o seu grau de relacionamento e, posteriormente, qualificadas segundo tipologias ambientais e funcionais. Em substituição aos organogramas simplificados e inflexíveis, a elaboração de um Meta-programa contribuiu na transposição de exigências da vida universitária para uma linguagem simbólica, abordada a partir do enfoque múltiplo da sociologia, psicologia, economia, administração, pedagogia e da própria arquitetura. Estabelecendo interações complexas entre tais exigências e emprestando-lhes um caráter diacrônico, atividades foram localizadas e analisadas em sua consistência, variação, obsolescência e evolução. A partir de então, o metaprojeto, uma representação também sistêmica e diagramática, axiomatiza questões de articulação, flexibilidade e crescimento da estrutura universitária precedendo a abertura do leque de possibilidades projetuais e tipologias arquitetônicas (UFMG, 1970).

¹³ Uma das referências bibliográficas principais para os procedimentos adotados na UFMG foi o artigo de Christopher Alexander, Systems generating systems, Architectural Design 38, no. December 1968.

Após definidos os diversos arranjos e malhas projetuais, princípios gerais de coordenação modular produziram um sistema ambiental com grande variedade espacial associada a uma rigorosa regularidade construtiva e estrutural resultando em pelo menos três famílias de edifícios que emulam aspectos do 'groundscraper' idealizado por Woods¹⁴. O histórico do planejamento físico da UFMG é um processo pautado pelo trabalho coletivo, pela diluição das questões autorais e transformação pela apropriação dos usuários, cuja lógica de acoplamento modular contínuo reforça o sentido urbano e de conjunto de um território em permanente construção (MACIEL, 2011).

Figura 11: Vista aérea do Campus da Pampulha da UFMG. Fonte: Google Earth, 2022.

CENTRO POLÍTICO-ADMINISTRATIVO DO ESTADO DO MATO GROSSO

O Centro Político-Administrativo do Estado de Mato Grosso integra o plano de expansão urbana da cidade de Cuiabá colocado em prática no início da década de 1970. Projetado para concentrar a estrutura administrativa do estado, foi concebido sobre uma malha reguladora, tão flexível quanto unitária, buscando determinar regras para o desenvolvimento do conjunto que difere dos típicos complexos governamentais por seu caráter antimonumental.

O projeto do CPA foi implantado em uma área extensa e distante do centro da cidade com objetivo de aliviar a pressão imobiliária sobre o núcleo histórico. Compondo um planejamento territorial mais amplo, que previa a criação de eixos viários e novos bairros, os três mil hectares destinado ao empreendimento representavam uma superfície maior que a área total da capital. Intrinsecamente um projeto urbano, a escala suscitava diretrizes próprias de ocupação que foram estabelecidas através de mecanismos para orientar e organizar seu crescimento. Com concepção fundamentada na ideia da trama ordenadora, uma quadrícula abstrata determinava a localização e a configuração dos diferentes blocos de construção, visando proporcionar um sentido de unidade e continuidade. Além dos poderes executivo, legislativo e judiciário, o programa previa equipamentos comunitários, culturais e de recreação, área verde e reserva para expansão. Deste universo, três estruturas foram construídas a partir da projeção da trama regular sobre o terreno, da qual emergem na forma de grelhas tridimensionais em concreto

¹⁴ Expressão que se refere ao edifício da Universidade Livre de Berlim, para transmitir a ideia de ocupação contínua e extensiva que estimula associação e troca de saberes para o avanço do conhecimento.

onde módulos espaciais que se alternavam entre áreas construídas de planta quadrada e amplos pátios¹⁵. A disposição programática nesta malha estrutural permitia diferentes formas de combinação e articulação, podendo ser reconfigurada de acordo com as circunstâncias. Visando adaptar o vocabulário moderno a particularidades da geografia e cultura locais, a proposta previa escritórios com plantas livres para favorecer a visão panorâmica da paisagem circundante e ventilação cruzada que, conjuntamente com a cobertura vegetada e brises verticais, atuavam na contenção do calor (CASTOR, 2013)

Figura 12: Vista aérea do conjunto. Fonte: <http://www.apmt.mt.gov.br/cuiaba300/textos/view/11>

A autoria do projeto é de equipe composta majoritariamente por jovens arquitetos formados na Universidade de Brasília no início dos anos 1970¹⁶, entre os quais, estudantes cuiabanos que retornavam diplomados à terra natal e que, com o projeto do CPA, encontraram uma oportunidade de aplicação efetiva de conceitos experimentados durante seus estudos. Ecoando práticas internacionais, as premissas urbanísticas e arquitetônicas da proposta tinham também como precedentes ideias próprias exercitadas em trabalhos acadêmicos. Conhecidos como “antioscar” durante o curso na UnB, integrantes da equipe exibiam postura contestatória ao modelo de Brasília, em função de sua configuração fechada, bem como caráter objetual e simbólico de edifícios e monumentos (CARPINTERO, 2021) (SANTANA, 2021). Contrapondo a arquitetura de Niemeyer, visto como principal representante da arquitetura contemplativa com ênfase na forma, ao longo de suas experiências formativas testaram alternativas de

¹⁵ O bloco principal e obra inaugural do complexo, alocado na parte mais alta do terreno em desnível, foi realizado entre 1973 e 1975 para sediar o gabinete do governador e secretarias estaduais, denominada inicialmente Administração Centralizada do Estado e posteriormente nomeada Palácio Paiaguás. Dois edifícios menores abrigavam o Tribunal de Justiça e o Tribunal de Contas do Estado (CASTOR, 2013).

¹⁶ Integravam a equipe os arquitetos Júlio De Lamônica Freire, Manuel Perez Santana, José Antônio Lemos dos Santos, Sérgio de Moraes, Antônio Carlos Cabral Carpinteiro, Antônio Rodrigues Carvalho e Moacyr Freitas, sob a coordenação do engenheiro civil Sátyro Pohl Moreira de Castilho e assessoria de Frank Svensson e Paulo Zimbres.

organização territorial e programática em projetos que transitavam entre as escalas urbana e arquitetônica, desenvolvendo estruturas contínuas e anônimas. A condição circunstancial de consolidação do Campus Darcy Ribeiro ainda os colocou em contato com referências importantes através das pesquisas realizadas no Centro de Planejamento Urbanístico da UnB – CEPLAN, bem como proeminentes arquitetos do período que atuaram como professores da instituição.

Figura 13: Integrante do Grupo de Trabalho do CPA em torno da maquete. Fonte: CASTOR, 2013.

Figura 14: Planta de localização dos blocos do CPA. Fonte: CASTOR, 2013.

Também este projeto recorreu ao uso de ferramentas computacionais para sistematização do programa, otimização dos fluxos e atividades, além da definição de layouts, localização de edifícios e demais equipamentos (LEMOS, 2015)¹⁷. A tecnologia construtiva, no entanto, planejada inicialmente para empregar sistema de pré-fabricação em concreto armado e protendido, não encontrou condições favoráveis dentro das condições locais, sendo executada com métodos convencionais. Com ocupação posterior que não seguiu a lógica de continuidade pautada pela simplicidade e clareza na composição dos espaços e dos novos edifícios, a visão de conjunto percebida nas construções iniciais se perdeu ao longo dos anos, remanescendo apenas o volume espreado da sede do poder executivo como vestígio das intenções de crescimento ordenado, unidade arquitetônica e construtiva (SEGAWA, 1999).

¹⁷ Depoimento do arquiteto José Antônio Lemos em: Conheça a história do Palácio Paiaguás em Cuiabá. Exibição em 19 jan. 2015. Disponível em: <https://globoplay.globo.com/v/3901759/>

Figura 15: Vista aérea do Palácio Paiaguás. Fonte: Google Earth, 2022.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A reflexão sobre estes projetos, a partir da perspectiva analítica e interpretativa que os relaciona a noções emergentes do pós-guerra, envolve a complexa rede de influências que marca a produção arquitetônica da segunda metade do século XX. Este exercício consiste em buscar entender os fenômenos que caracterizam esta produção como um empreendimento inserido em um panorama no qual eixos de simultaneidade e planos multidimensionais são confrontados, se atendo a movimentos que promoveram renovações na arquitetura e buscando demonstrar como determinadas ideias foram assimiladas, processadas e eventualmente transformadas, emergindo em diferentes contextos (COHEN, 2013). Entende-se que o estabelecimento de paralelismos e relações que situam estas manifestações no panorama de discussão crítica da cena internacional, colabora com o reconhecimento e valorização de um patrimônio recente, cuja ênfase recai sobre as lógicas de produção da arquitetura, e não sobre o produto acabado. São obras que diferem de expoentes da arquitetura moderna brasileira pela neutralidade de sua expressão, situando-se no lado obscuro da produção nacional, mas representativas do momento em que uma pauta que segue vigente na contemporaneidade começava a ser enfrentada: como dotar estruturas físicas da capacidade de acompanhar as transformações da sociedade ao longo do tempo.

REFERÊNCIAS

BANHAM, Reyner. *Megastructure. Urban Future of Recent Past*. Thames and Hudson, Londres, 1976.

BASTOS, Maria Alice Junqueira; ZEIN, Ruth Verde. *Brasil: arquitetura após 1950*. 1. ed. São Paulo: Perspectiva, 2010.

BRUNA, Paulo. Depoimento por videoconferência. Entrevistadora: Cristina Gondim [Arquivo digital de áudio e vídeo], 2021.

CASTOR, Ricardo Silveira. Arquitetura Moderna em Mato Grosso: diálogos, contrastes e conflitos. Tese (Doutorado em História e Fundamentos da Arquitetura e Urbanismo). SEGAWA, Hugo (Orient.), Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, 2013. <https://teses.usp.br/teses/disponiveis/16/16133/tde-05072013-163556/pt-br.php>

CARPINTERO, Antônio Carlos Cabral. Depoimento por videoconferência. Entrevistadora: Cristina Gondim [Arquivo digital de áudio e vídeo], 2021.

COHEN, Jean-Louis. O futuro da arquitetura desde 1889. Uma história mundial. São Paulo: Cosac Naify, 1. Edição, 2013.

DOMINGO CALABUIG, Débora; CASTELLANOS GÓMES, Raúl; ÁBALOS RAMOS, Ana. The Strategies of Mat-building. Dismantling and reframing programme and composition, mat-building envisaged architecture as a dynamic, flexible armature. Londres: The architectural Review. Nº 1398, 2013.

FELD, Gabriel; SMITHSON, Smithson. Free University, Berlin: Candilis, Joscic, Woods, Schiedhelm. Exemplary Projects, 3. London: Architectural Association, 1999.

GOLDHAGEN, Sarah Williams; LEGAULT, Réjean. Anxious modernisms: experimentation in postwar architectural culture. Cambridge, Massachusetts: MIT Press, 2000.

LÜCHINGER, Arnulf. Strukturalismus - eine Strömung in der Architektur = Structuralism - a new trend in architecture. Bauen + Wohnen, Nº 1, 1976.

MACIEL, Carlos Alberto Batista. O sistema básico da UFMG e seus precedentes: infraestrutura, crescimento, superação da função e construção da paisagem. 9º Seminário DOCOMOMO Brasil. Brasília, junho de 2011. Disponível em: https://docomomo.org.br/wp-content/uploads/2016/01/110_M25_RM-OSistemaBasicoDAUFMG-ART_carlos_maciel.pdf

MACIEL, Carlos Alberto, & MALARD, Maria Lúcia. Territórios da universidade: permanências e transformações. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2012.

MAKI, Fumihico; OHTAKA, Masato. Towards the Group Form. In: KEPES, Gyorgy. Structure in Art and Science. New York: George Braziller, 1965.

MARTINO, Arnaldo; BERGAMIN, Martino et al. Concurso para a Secretaria da Agricultura 1º Prêmio, Acrópole, n. 357, Acrópole, nr. 357, dez.1968.

MUMFORD, Eric. The CIAM discourse on urbanism, 1928-1960. Cambridge, Mass.: MIT Press, 2000.

OCKMAN, Joan. Architecture culture 1943 - 1968: a documentary anthology. Nova York: Rizzoli, 1993.

PEDRET, Annie. CIAM and the emergence of Team 10 thinking, 1945-1959. Thesis (Ph.D.) Massachusetts Institute of Technology, Dept. of Architecture, 2001. Disponível em: <https://dspace.mit.edu/handle/1721.1/33271#files-area>

RISSELADA, Max; VAN DEN HEUVEL, Dirk. Team 10 in search of a Utopia of the present 1953-81. Roterdã: NAI publishers, 2005.

SANTANA, Manuel Perez. Depoimento por videoconferência. Entrevistadora: Cristina Gondim [Arquivo digital de áudio e vídeo], 2021.

SARKIS, Hashim. Le Corbusier's Venice Hospital and the Mat Building Revival. Munique, Londres, Nova York: Harvard Design School, Prestel, 2001.

SEGAWA, Hugo. Arquiteturas no Brasil: 1900-1990. São Paulo: Ed. Universidade de São Paulo, 1999.

SMITHSON, Alison M. How to Recognize and Read Mat Building. Mainstream architecture as it has developed towards the mat-building. Architectural Design, 44, 573-590, 1974.

SUCH, Roger. Leer un mat-building. Una aproximacion al pensamiento de los Smithson. Mat- Building. Documents de Projectes d'Arquitectura - DPA 27-28, Departament de Projectes d'Arquitectura – UPC, 2011.

VALENA, Tomás. Structural Approaches and Rule-Based Design in Architecture and Urban Planning. In T. Valena, T. Avermaete, & G. Vrachliotis (Eds.), Structuralism Reloaded: Rule- Based Design in Architecture and Urbanism (pp. 275–280). Stuttgart/London: Axel Menges, 2011.

VAN DEN HEUVEL, Dirk. Between Brutalists. The Banham Hypothesis and the Smithson Way of Life, The Journal of Architecture, 20:2, 293-308, 2015. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1080/13602365.2015.1027721>

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS. O Território Universitário: Proposta de Modelo para um Sistema Ambiental, nº 1. UFMG, Belo Horizonte, 1970.

ZEIN, Ruth Verde. A década ausente. Reconhecimento necessário da arquitetura brasileira do brutalismo paulista. 6o Seminário Docomomo-Brasil. Moderno e Nacional: arquitetura e urbanismo, Niterói, RJ, 2005. Disponível em: <http://docomomo.org.br/wp-content/uploads/2016/01/Ruth-Verde-Zein.pdf>